

NAQSHBANDIYA TARIQATI VA ALLOMALARI MEROSINING XORIJDA O‘RGANILISHI

Abdurasulov Shahzod

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti “Tarixshunoslik, manbashunoslik
va tarixiy tadqiqot usullari” yo‘nalishi 2-kurs magistranti
abdurasulovshahzod944@gmail.com

XX asrga kelib, islom olami va jahon falsafiy tafakkurining rivojiga katta hissa qo‘shib kelgan tasavvuf ta’limoti va ayniqsa, uning rang-barang falsafasi Sharq va G‘arb sharqshunos, islomshunos olimlarining diqqatini o‘ziga jalb etdi. Xorijda Markaziy Osiyo tasavvuf tariqatlari allomalari va ularning ilmiy merosi bo‘yicha ko‘plab olimlar tadqiqot olib borishgan. Xususan, g‘arbda Markaziy Osiyo tasavvuf tariqatlarni o‘rganish bo‘yicha jiddiy tadqiqot olib borgan sharqshunoslar bisyor. Bulardan eng taniqlisi ingliz olimlari Nikolsson¹ va Arberri², fransuz olimi L. Massinon³, nemis olimi T. Nyoldeke⁴ va nemis olimasi Anna Mariya Shimmel⁵, M.T.Stepanyans, V. Jukovskiy, Ivanov, R. Arnold kabi sharqshunos olimlarning tasavvufni to‘g‘ri tushungan holda qilgan jiddiy ilmiy ishlari ahamiyatga molikdir.

Sharqda tasavvufni quyidagi olimlar o‘rganganlar: N. Zarrinkub⁶, Inoyatxan, Djavad Nurbaxsh, Idris Shox, R.N.Nosirov, Sajjodii Sa‘id Ja‘far, Saljuk Eroydin, Ahmad al Naqshbandiy al Xolidiy, yapon olimi T. Izosu va boshqalardir. Bular tasavvufning asl mohiyati haqida fikr yuritib, Markaziy Osiyo tasavvuf tariqatlariga ham alohida e‘tibor berganlar.

Naqshbandiya ta’limotini maxsus o‘rgangan olimlar: Shvetsariyalik sharqshunoslar: Frits Mayer⁷, Anke fon Kyugelgen⁸, Germaniyadan Yurgen Paul⁹,

¹Elektron manba: <https://www.britannica.com/biography/Reynold-Alleyne-Nicholson>

² Arberry A.J. Sufism. – London: 1950.

³ Крачковский И. Ю., Бартольд В. В., Ольденбург С. Ф. Записка об учёных трудах Луи Массиньона. // «Известия Российской академии наук. VI серия». – Тошкент: — 1924. — С. 18.

⁴ Нельдеке, Теодор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

⁵ Elektron manba: <https://www.livelib.ru/author/352369-annemari-shimmel>

⁶ N. Zarrinkub .So‘fiylar merosining qadri. 1963. Yirik monografiya umumiy xarakterga ega bo‘lib, islom tasavvufini Eron sharqshunoslik maktabi nuqtai nazaridan o‘rganish sohasidagi jahon ilm-fanining so‘nggi yutuqlarini o‘zida aks ettirgan.

⁷ Fritz Meier. Najmuddm al-Kubra Die "fawdtih al-gamal w a fawdtih al-galal" des Nagmuddln Kubra. – Wiesbaden. 1957.

⁸ Von Kügelgen, Anke. 1998. Die Entfaltung der Naqshbandiya Muğaddidiya im mittleren Transoxanien vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts: Ein Stück Detektivarbeit. In Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries, vol. 2: Inter-Regional and Inter-Ethnic Relations, ed. Anke von Kügelgen, Michael Kemper, and Allen J. Frank. Berlin: Klaus Schwarz Verlag; Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 216: Pp. 101-151.

⁹ Jürgen Paul. Die politische und soziale Bedeutung der Naqshbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert. – Berlin, 1991.

AQSHdan Devin Deves¹⁰, Juan Gross¹¹, Xisham Kabboni, Fransiyadan M.Mole, Teri Zargon¹², Albaniyadan N.Algar, Hindistondan S.K.Gupta, arab mamlakatlaridan Abdurahmon Naqshbandi Pokistoniy kabi naqshbandiya tariqati bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirgan.

Naqshbandiyaning keyingi taraqqiyoti masalalarini Shveysariyadan bo'lgan olim Anke fon Kyugelgen¹³ tadqiq etgan va to'plamda uning quyidagi maqolasi joy olgan: «**Die Entfaltung der Naqshbandiya Muğaddidiya im mittleren Transoxanien vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts: Ein Stück Detektivarbeit**» – "Naqshbandiya-Mujaddidiyaning O'rta Transoksaniyada XVIII asrdan to XIX asrning boshlarigacha taraqqiyoti: detektiv tadqiqot tajribasi"¹⁴.

Taniqli ingliz sharqshunosi J. S. Trimingem o'zining “**Суфийские ордены в исламе**”¹⁵ (**Islomdagi tasavuf tariqatlari**) tadqiqotida naqshbandiylik tariqatiga ham alohida to'xtalib o'tadi. Bunda Bahouddin Naqshbandning hayot yo'li va ijodiy faoliyatiga keng o'rin berilgan. J. S.Trimingemning xabar berishicha, Bahouddin ikki ustozdan ta'lim olgandir. Ulardan birinchisi, Muhammad Bobo Samosiy, ikkinchisi Amir Said Kulol Buxoriydir.

J. S Trimingem naqshbandiya tariqati silsilasini Fariddin Ali ibni Husaynning "Rashahat ayn al-hayot" nomli tariqatlar tarixi kitobiga tayangan holda, Abu Yaqub Yusuf al-Hamadoniyydan boshlaydi. Aslida Yusuf al-Hamadoniyyning ma'naviy xalifasi Abduxoliq G'ijduvoniyni bu ta'limotda xos bo'lib qolgan yangi amaliyot asoschisi deyish mumkin. Naqshbandiya tariqatining sakkizta rashhasini — qonun-qoidasini ishlab chiqqan Abduxoliq G'ijduvoniydir. Uning vasiyatlari va sakkizta tamoyili keyinchalik naqshbandiya tariqatining g'oyaviy asosi bo'ldi. Bu haqda J. S.Trimingem shunday yozadi: Ko'p mashhur so'fiylar o'z kelib chiqishlarini Yusuf Hamadoniyydan boshlaydilar, jumladan, ikkita asosiy tariqat uning ikkita xalifasiga borib taqaladi: forsiy yo'l — Abdulxoliq G'ijduvoniyga, turkiy yo'l — Ahmad al-Yassaviyga.

¹⁰ Devin DeWeese The Mashaikh-i Turk and the Khojagan: Rethinking the Links between the Yasavi and Naqshbandi Sufi Traditions. JIS 7/2. 1996.

¹¹ Gross Joann. 2007. The Naqshbandiya Connection: From Central Asia to India and Back (16th-19th Centuries). In India and Central Asia: Commerce and Culture, 1500-1800, ed. Scott C. Levi. New Delhi: Oxford University Press: Pp. 232-259.

¹² Zarcone T. Turkish Sufism in India: The Case of the Yasawiyya. In, Confluence of Cultures. French Contributions to Indo-Persian Studies. Pp.82-92. Monohar. Centre for Human Sciences, New Delhi. 1995

¹³ Анке фон Кюгельген. Расцвет НакшбандийаМуджаддидийа в Средней Трансоксании с XVIII – до начала XIX вв.: опыт детективного расследования [пер. с нем. яз.: Скородума] // Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования): Сб. ст. памяти Фрица Майера (1912–1998) / сост. и отв. ред. А.А. Хисматуллин. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001.

¹⁴ Von Kügelgen, Anke. 1998. Die Entfaltung der Naqshbandiya Muğaddidiya im mittleren Transoxanien vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts: Ein Stück Detektivarbeit. In Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries, vol. 2: Inter-Regional and Inter-Ethnic Relations, ed. Anke von Kügelgen, Michael Kemper, and Allen J. Frank. Berlin: Klaus Schwarz Verlag; Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 216: Pp. 101-151.

¹⁵ Тримингэм Дж. Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А.А. Ставиской; под ред. О.А. Акимовича. – М.: Наука. Главная редакция Восточной литературы, 1989. – 328 с. Сс. 58-60.

Asarda keltirilgan naqshbandiylik tariqatining izdoshlari haqidagi nasabnoma ma'lumoti e'tiborni tortadi¹⁶. Olim bu tariqatda Bahouddin Naqshbanddan keyingi o'rinda turuvchi figura sifatida "Harrati Eshon" deya ulug'langan Xo'ja Axror Valiy shaxsini ko'rsatadi. Bundan tashqari, olim Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy hazratlari ham naqshbandiylik tariqatining davomchilari ekanligini ta'kidlaydi.

J. S. Trimingem ushbu tariqatning tarqalgan mintaqalarini **sharqda: Markaziy Osiyo, Hindiston, Pokiston, arab mamlakatlari, Turkiya, Malayziya, Indoneziyada, hozirgi paytda esa, qator Yevropa mamlakatlari: Fransiya, Germaniya, Angliya, Italiya va Amerika qit'asida yoyilib borayotgan ta'limotdir** deb yozadi. Hindiston mintaqasiga naqshbandiya tariqati boburiylar davrida keng tarqalganligiga alohida urg'u beradi¹⁷. Xojagon-naqshbandiylik tariqati eng ko'p tarqalgan va eng mashhur tariqat sifatida bir necha asrdiki faoliyatini saqlab kelmoqda. Turkiyada Usmonlilar imperiyasi davrida naqshbandiylik tariqati imperiya tarkibiga kiruvchi hududlarga keng yoyiladi. Shu o'rinda aytish joizki, naqshbandiylik tariqatiga ergashuvchilar hozirgi Turkiya hududida ham bisyordir. Bu tariqatning yirik ulomalari aynan Turkiyada istiqomat qilishadi.

Hozirgi kunda butun dunyoda, shuningdek, Amerika Qo'shma shtatlarida bu tariqatning minglab davomchilari bor bo'lib, ularga Shayx Muhammad Nozim Haqqoniy va uning muridi Shayx Hishom Qabboniylar rahnamolik qilishadi. Hozirda bu tariqatning izdoshlari islom dinini va naqshbandiylik tariqatini nasroniylik tashkil topgan davlatda yoyishmoqda. Ularning sa'y-harakatlari nafaqat Qo'shma shtatlarga, balki butun dunyoga o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Nemis islomshunos olimi va tarixchisi Yurgen Pol¹⁸ Markaziy Osiyo bo'yicha manbalarni o'rgangan, xususan tasavvufga oid manbalarni chuqur tadqiq etgan. U tadqiqotlarida o'rta asrlarda va ilk yangi davrda Markaziy Osiyo va Sharqiy Erondagi islomga alohida e'tibor qaratgan. Olim Markaziy Osiyo tarixiga oid bo'lgan ko'plab tadqiqotlar olib borgan. U ko'plab masalalar qatorida tasavvuf tariqatlarini ham o'rgangan. Olim Markaziy Osiyodagi tasavvuf qo'lyozmalarini tarixiy manba sifatida tadqiq etadi. Yurgen Pol 1989-yilda "**Die politische und soziale Bedeutung der**

¹⁶ Пова qismida

¹⁷ Тримингэм Дж. Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А.А. Ставиской; под ред. О.А. Акимущкина. – Москва: Наука. Главная редакция Восточной литературы, 1989. – 328 с. Сс. 83-84.

¹⁸ Yurgen Pol (1949, Lindgolm, Shimoliy Friziya) - nemis islomshunos olimi va tarixchisi. U tadqiqotlarida o'rta asrlarda va ilk yangi davrda Markaziy Osiyo va Sharqiy Erondagi islomga alohida e'tibor qaratgan. U hozirda Halle-Vittenberg Martin Lyuter universitetida islomshunoslik bo'yicha nafaqadagi professor. Yurgen Pol 1989-yilda "Die politische und soziale Bedeutung der Naqshbandiyya" ("Naqshbandiyaning XV asrda Markaziy Osiyodagi siyosiy-ijtimoiy ahamiyati") mavzusidagi dissertatsiyasi bilan doktorlik dissertatsiyasini qo'lga kiritgan va u yuksak baholarga sazovor bo'lgan. 1990-91-yillarda Istanbuldagi nemis sharq jamiyati Sharq institutida ma'ruzachi sifatida faoliyat olib borgan. Olim 1993-yilda Hamburg universitetini sharqshunoslik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. 1995 yilda Halle-Vittenberg universiteti qoshidagi Sharq institutiga islomshunoslik professori etib tayinlangan. 2014 yilda nafaqaga chiqqan. U ko'plab masalalar qatorida so'fiylik tariqatlarini ham o'rgangan. U Markaziy Osiyodagi tasavvuf qo'lyozmalarini tarixiy manba sifatida tadqiq etdi.

Naqshbandiyya in Mittelasiyen im 15. Jahrhundert¹⁹(Naqshbandiylikning XV asrda Markaziy Osiyodagi siyosiy-ijtimoiy ahamiyati) mavzusidagi dissertatsiyasi bilan doktorlik dissertatsiyasini qo‘lga kiritgan va u yuksak baholarga sazovor bo‘lgan. Olimning 1998-yilda nashr etgan “Doctrine and organization. The Khwajagan-Naqshbandiya in the first generation after Bahauddin”²⁰ asari ham naqshbandiylik tariqati bo‘yicha qilingan muhim tadqiqot hisoblanadi.

Jurgen Polning 1989-yili himoya qilgan doktorlik dissertatsiyasi **“Die politische und soziale Bedeutung der Naqshbandiyya in Mittelasiyen im 15. Jahrhundert”** (Naqshbandiylikning XV asrda Markaziy Osiyodagi siyosiy-ijtimoiy ahamiyati) joriy masaladagi ahamiyatli tadqiqot hisoblanadi. Bu tadqiqotda olim Markaziy Osiyolik tasavvuf tariqati sohibi Bahouddin Naqshbandning hayot yo‘li va uning tasavvufiy faoliyatini batafsil manbalar asosida yoritishga harakat qiladi. Jumladan, Jurgen Pol naqshbandiylik tariqatining XV asardagi Markaziy Osiyoning ijtimoiy- siyosiy, madaniy hayotidagi ahamiyatini ochib berishni maqsad qiladi.

Olim naqshbandiylikka oid tadqiqotlarni olib borayotganda bevosita unga taaluqli bo‘lgan manbalarga murojaat qiladi. Xususan, Salohiddin ibn Muborak al-Buxoriyning “Anisul-tolibin va uddatus-solikin”²¹, Abdurahmon Jomiyning “Nafahot al-uns va hazorot al-quds”²², Bahouddin Naqshbandning shogirdi Muhammad Porsoning “Qudsiya”²³ Sayfiddin Ali Safiyning “Rashaxot-ul-ayn-ul hayot”²⁴ kabi manbalarni o‘rganib chiqdi. Bu yo‘lda Jurgen Polga rossiyalik sharqshunos O. F. Akimuskin²⁵, o‘zbekistonlik Bo‘riboy Ahmedov²⁶ hamda Sabohat Azimjonova²⁷ kabi olimlar manbalarni topish va uning matnlarini olishga yordam beradi. Jurgen Pol o‘z faoliyatida tasavvufga oid manbalar bilan ishlashda bevosit mahalliy manbashunos olimlar bilan hamkorligi uning tadqiqotining sifatini oshirishga xizmat qildi.

XV asrga kelib Movarounnahr va Xurosonda Temuriylar hukmronligi davom etayotgan edi. Aynan shu davrda naqshbandiylik bu hududlarda katta mavqega ega bo‘ladi. Bu narsa naqshbandiylik tariqatining xalqchil ichki xususiyatga ega

¹⁹ Jürgen Paul. Die politische und soziale Bedeutung der Naqshbandiyya in Mittelasiyen im 15. Jahrhundert. – Berlin. 1991. – 265 p.

²⁰ Jurgen Paul. Doctrine and organization. The Khwajagan-Naqshbandiya in the first generation after Bahauddin. Berlin 1998. – 274 p.

²¹ Salohiddin ibn Muborak al-Buxoriyning “Anisul-tolibin va uddatus-solikin. O‘zRFA SHI Qo‘lyozmalar fondida 2520/I raqami ostida saqlanadi.

²² Жомий А. Нафахотул-унс / таржима қўлёзма минни Қўлёзма ЎзРФА ШИ Қўлёзмалар фондида 7286 рақами остида сақланади.

²³ Muhammad Porso. Qudsiya. O‘zbekiston FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida 6546\2 raqami ostida saqlanmoqda.

²⁴ Фахруддин Али Сафий. Рашахоту айнил-хаёт (الحيات عاين رشاخات). / Форс тилидан Худойберган ибн Бекмухаммад таржимаси / Нашрга тайёрловчилар: М. Ҳасаний ва Б. Умрзоқ. – Тошкент, 2004. – 536 б.

²⁴ Алишер Навоий. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд қ.т.с. / Насойим ул-муҳаббат. Мукаммал асарлар тўплами. Ўн еттинчи том. – Тошкент: ФАН, 2001. 133-б.

²⁵ Elektron manba: http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=210. Ф. Акимускин

²⁶ Elektron manba: <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/bo-riboy-ahmedov-1924-2002>

²⁷ Elektron manba: https://uz.wikipedia.org/wiki/Sabohat_Azimjonova

bo'lganligi bilan ham izohlanadi. Hattoki, temuriylar davrida naqshbandiylik tariqati izdoshlari siyosiy ta'sirga ham ega bo'la boshlaydi. Bu jarayon xonliklar davrida ham ma'lum miqdorda davom etadi. Jurgen Pol naqshbandiylik tariqatining XVI asrga kelib nafaqat Markaziy Osiyoda balki Turkiya va Hindiston ma'naviy hayotida ham muhim ahamiyatga ega bo'lganligini aytib o'tadi²⁸.

Olim naqshbandiylik tariqatida muhim o'rin tutgan Xo'ja Ahror Valiy faoliyatiga ham batafsil to'xtaladi. Jurgen Pol Xo'ja Ahror Valiyning naqshbandiylikning keyingi taraqqiyotida salmoqli hissa qo'shganligini aytib o'tadi. Jurgen Pol asarlarini o'rganish orqali naqshbandiylik o'z davrida jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotida katta o'rin tutganligini bilish qiyin emas.

Amerikalik tasavvufshunos olim Devin Deves naqshbandiya tariqati ustida ham tadqiqotlar olib boradi. Devin Devesning tasavvuf va naqshbandiya tariqati doir tadqiqotlari bilan tanishar ekanmiz, yassaviya tariqatining tarixining muayyan bir davrida naqshbandiylik bilan o'zaro raqobatli munosabatga kirishgani va natijada naqshbandiylik bu raqobatda ustun kelganligini va naqshbandiy jamoalari ayrim masalalarda uning tarkibidan chiqqanligini tan olmasliklari to'g'risidagi olimning mulohazalari e'tiborni tortadi²⁹.

Yassaviylik va naqshbandiylik o'rtasidagi shajaraviy bog'liqlik ko'plab tarixiy manbalarda o'z aksini topgan bo'lib, ayrim mutaxassislar naqshbandiylikka alohida mustaqil ahamiyat berib, uning shakllanishidagi yassaviylikning o'rniga yetarli ahamiyat bermaydilar. Chunki yassaviy maktabidan yetishib chiqqan so'fiy-shayxlar o'z muridlariga jahriylik ruhini singdirishda, zamonaga mos ravishda, ko'proq tashqi-zohiriy belgilarga ahamiyat bergan holda ish ko'rganlar. Buning natijasida XV asrda naqshbandiylik keng miqyosda taraqqiy etib, o'zining yangi ta'limoti bilan ko'plab so'fiylarning yetishib chiqishiga turtki bo'lgan. Olimning "The Mashaikh-i Turk and the Khojagan: Rethinking the Links between the Yasavi and Naqshbandi Sufi Traditions" (Mashoyixi turk va Xojagon: Yassaviy va Naqshbandiy an'analari o'rtasidagi bog'liqlikni qayta anglash) nomli maqolasi yuqoridagilarni tasdiqlaydi³⁰.

Devin Deves hozirda ham Markaziy Osiyo tasavvuf tariqatlariga oid tadqiqotlarini davom ettirmoqda. Olim o'rgangan qo'lyozma manbalarning natijasini muntazam e'lon qilib turadi.

Tasavvuf mavzusida ish olib borayotgan fransiyalik Teri Zarkon naqshbandiylik ustida jiddiy tadqiqot olib bormoqda. Teri Zarkon turk tilini yaxshi biladi. Bu esa turkiy xalqlarning tasavvuf tariqatlar tarixini chuqur o'rganish imkonini beradi. Olim mazkur masala bo'yicha Toshkentga ham bir necha bor safar uyushtirgan.

²⁸ Jürgen Paul. Die politische und soziale Bedeutung der Naqshbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert. – Berlin, 1991.

²⁹ Devin DeWeese The Mashaikh-i Turk and the Khojagan: Rethinking the Links between the Yasavi and Naqshbandi Sufi Traditions. JIS 7/2. 1996.

³⁰ Devin DeWeese The Mashaikh-i Turk and the Khojagan: Rethinking the Links between the Yasavi and Naqshbandi Sufi Traditions. JIS 7/2. 1996

1994-yilda "Confluence of cultures" to'plamida Terri Zarkonning "Turkish Sufism in India: The case of the Yassawiya"³¹ (Hindistonda turk sufizmi: Yassaviya haqida tasavvur) nomli maqolasida Naqshbandiya bilan Yassaviyaning munosabatlari haqida yangi fikrlar yozilgan. Qolaversa, naqshbandiya tariqatining Hindistonga yoyilishi va bugungi kundagi bu tariqatning faoliyati to'g'risida ma'lumot beradi.

Terri Zarkon 1999-yil 13-14-oktyabr kunlari Yaponiyada o'tkazilgan "Rossiya va Markaziy Osiyoda islom va siyosat (XVII asr boshi - XX asr oxiri)" mavzuidagi xalqaro anjumanda o'zining "The Sufi Networks in Southern Xinjiang During the republican regime (1911-1949)" (Xitoy respublikachiligi davrida (1911-1949) Janubiy Shinjondagi so'fiy silsilalar) deb nomlangan ma'ruzasi bilan ishtirok etgan edi. Unda 1994-1998-yillar mobaynida Urumchi, Qashg'ar, Yerkent va Xutanda turli naqshbandiy uyg'ur shayxlari bilan olib borilgan suhbatlar asosidagi fikrlar o'z aksini topgan. Jumladan, Farg'ona vodiysidan Shinjonga borib, natijada, yassaviylik va naqshbandiylik tariqatini yoygan bir qancha so'fiy shayxlarning faoliyati to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar ham o'rin olgan. Olimning xabar berishicha, naqshbandiy shayxlarining sa'y-harakatlari natijasida bir necha yangi silsilalar: naqshbandiy-hafiylik, naqshbandiy-taqibiylik, naqshbandiy-jahriylik yuzaga keladi³². Bundan tashqari, olim hozirda Istanbuldagi naqshbandiylik markazi bo'lgan Iskandarposhsho xonaqohi borasida ham tekshirishlar olib boryapti.

Bugungi kunda ham naqshbandiylik tariqati bo'yicha tadqiqot ishlari xorijda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arberry A.J. Sufism. – London: 1950.
2. Devin DeWeese. Studies on Sufism in Central Asia. – London and New York, 2012. 57 p.
3. Devin DeWeese The Mashaikh-i Turk and the Khojagan: Rethinking the Links between the Yasavi and Naqshbandi Sufi Traditions. JIS 7/2. 1996.
4. Gross Joann. 2007. The Naqshbandīya Connection: From Central Asia to India and Back (16th-19th Centuries). In India and Central Asia: Commerce and Culture, 1500-1800, ed. Scott C. Levi. New Delhi: Oxford University Press: Pp. 232-259.
5. Fritz Meier. Najmuddm al-Kubra Die "fawdtih al-gamal w a fawdtih al-galal" des Nagmuddln Kubra. – Wiesbaden. 1957.
6. Jürgen Paul. Die politische und soziale Bedeutung der Naqshbandiyya in Mittelasien im 15. Jahrhundert. – Berlin, 1991.

³¹ Zarcone T. Turkish Sufism in India: The Case of the Yasawiyya. In, Confluence of Cultures. French Contributions to Indo-Persian Studies. Pp.82-92. Monohar. Centre for Human Sciences. – New Delhi. 1995.

³² Zarcone T. The Sufi Networks in Southern Xinjiang During the republican regime (1911-1949). 1999.

7. Крачковский И. Ю., Бартольд В. В., Ольденбург С. Ф. Записка об учёных трудах Луи Массиньона. // «Известия Российской академии наук. VI серия». – Тошкент: — 1924. — С. 18.

8. Нельдеке, Теодор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

9. Von Kügelgen, Anke. 1998. Die Entfaltung der Naqšbandīya Muğaddidīya im mittleren Transoxanien vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts: Ein Stück Detektivarbeit. In Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries, vol. 2: Inter-Regional and Inter-Ethnic Relations, ed. Anke von Kügelgen, Michael Kemper, and Allen J. Frank. Berlin: Klaus Schwarz Verlag; Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 216: Pp. 101-151.

10. Тримингэм Дж. Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А.А. Ставиской; под ред. О.А. Акимушкина. – М.: Наука. Главная редакция Восточной литературы, 1989. – 328 с.

11. Schimmel, Annemarie. Mystical dimensions of Islam. The University of North Carolina Press Chapel Hill. 1975. – 512 p.

12. Zarcone T. The Sufi Networks in Southern Xinjiang During the republican regime (1911-1949). 1999.